

ИЗЛОЖБА НА ЕТНОГРАФСКИЯ
МУЗЕЙ НА ИСТРИЯ, ХЪРВАТИЯ

**ТРАДИЦИОННИ
ЗНАНИЯ
И ПРАКТИКИ:
НЕМАТЕРИАЛНОТО
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
НА ИСТРИЯ
В НАЦИОНАЛНИТЕ РЕГИСТРИ
И СПИСЪЦИТЕ НА ЮНЕСКО**

С подкрепата на Регионален център София - ЮНЕСКО

29 септември 2021
29 октомври 2021
пл. "Княз Александър I" №1

Институт за етнология
и фолклористика
с Етнографски музей
Българска академия на науките

Организатор на
Изложбата в музеите
на Общински център за
култура и туризъм

Партньорски център на
инициатива за нематериалното
културно наследство в
ЮнЕСКО Европа
под егидата на ЮНЕСКО

БЪЛГАРСКА

ЕТНОЛОГИЯ

ГОДИНА XLVII 2021 КНИГА 4

БЪЛГАРСКА ЕТНОЛОГИЯ

Год. XLVII 2021 Кн. 4

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

ИНСТИТУТ ЗА ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОРИСТИКА
С ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ – БАН

Тема на броя

БЕДСТВИЯТА

Съставители: Стамен Кънев, Мила Маева

СЪДЪРЖАНИЕ

Стамен Кънев – Възможни подходи при изследването на бедствията и кризите. Уводни думи	487
Еля Цанева, Албена Накова – Преживяването на едно земетресение – социокултурни ефекти върху качеството на живот на местните общности (наблюдение върху последствията от пернишкото земетресение 2012 г.)	490
Стамен Кънев – Качеството на живот след природно бедствие. Етнологички поглед (случаят „Аспарухово“)	508
Кристиян Ковачев – Между греха и наказанието: Образът на чумата в църковното изкуство и във фолклора	524
Милена Ангелова – Социално конструиране и идеологизация на болестта – туберкулозата в България 1944 – 1951 г.	537
Даниел Вачков – Общественото възприемане на индустриалните аварии в България по време на комунистическото управление	556
Юлия Цыряпкина, Йелис Еролова – 35 години по-късно. Чернобилската авария в спомените на руснаци и българи	567

Ивайло Марков, Десислава Пилева – Мобилност и форми на общуване в условията на пандемия от COVID-19	584
Юлия Попчева – Ролята на микрообщността при преодоляване на кризи	605

ПРОЕКТИ

Еля Цанева – ИЕФЕМ – БАН представя нов проект за изследване на COVID пандемията	624
Илина Начева – Проект „Социалнопсихологични ефекти на кризата, породена от COVID-19: възприет стрес и динамика на преживяванията“	627
Стамен Кънев – Проект „София-Скопие: всекидневие и празничност по време на пандемия“	630

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

Даниела Колева – Dagmar Gramshammer-Hohl and Oana Hergenröther. (Eds.) Foreign Countries of Old Age: East and Southeast European Perspectives on Aging. Aging Studies, vol. 19. Bielefeld: Transcript Verlag, 2021	632
Мила Маева – Етнографски проблеми на народната култура. Том 12. София, 2019	637

НАУЧЕН ЖИВОТ

Петя Банкова – „Етнография на бедствията“ – съвременният научен прочит	642
---	-----

ISSN 1310-5213
e-ISSN 2367-6892

Bulgarian Ethnology

Vol. XLVII 2021 N 4

BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES

INSTITUTE OF ETHNOLOGY AND FOLKLORE STUDIES
WITH ETHNOGRAPHIC MUSEUM – BAS

Theme of the Issue

DISASTERS

Issue Editors: Stamen Kanev, Mila Maeva

TABLE OF CONTENTS

Stamen Kanev – Preface. Potential Approaches in the Study of Disasters and Crises	487
Albena Nakova, Elya Tzaneva – Experiencing an Earthquake – Sociocultural Effects on the Quality of Life of the Affected Local Communities (Observations on the Consequences of 2012 Pernik Earthquake)	490
Stamen Kanev – Quality of Life after a Natural Disaster. An Ethnological Viewpoint (The Case of <i>Asparuhovo</i>)	508
Kristiyan Kovachev – Between Transgression and Punishment: The Image of the Plague in Christian Art and Folklore	524
Milena Angelova – Social Construction and Ideologization of Disease – Tuberculosis in Bulgaria 1944 – 1951	537
Daniel Vachkov – The Public Perception of the Industrial Accidents in Bulgaria during the Communist Regime	556
Yulia Tsyryapkina, Yelis Erolova – 35 Years Later. The Chernobyl Nuclear Accident in the Memories of Russians and Bulgarians	567

Ivaylo Markov, Desislava Pileva – Mobility and Modes of Communication in the Conditions of the COVID-19 Pandemic	584
Julia Popcheva – The Role of the Micro-Community in Overcoming Crises	605

PROJECTS

Elya Tsaneva – IEFSEM – BAS Presents a New Project in the Study of the COVID Pandemic	624
Ilina Nacheva – The Project “Social-Psychological Effects of the Crisis Caused by COVID-19: Perceived Stress and Dynamics of Experiences”	627
Stamen Kanev – The Project “Sofia-Skopje: Everyday Life and Festivities during a Pandemic”	630

REVIEWS AND COMMENTS

Daniela Koleva – Dagmar Gramshammer-Hohl and Oana Hergenröther. (Eds.) Foreign Countries of Old Age: East and Southeast European Perspectives on Aging. Aging Studies, vol. 19. Bielefeld: Transcript Verlag, 2021	632
Mila Maeva – Ethnographical Problems of Traditional Culture. Vol. 12, Sofia, 2019 . . .	637

ACADEMIC LIFE

Petya Bankova – “Ethnography of Disasters” – the Contemporary Academic Approach . . .	642
--	-----

РЕЦЕНЗИИ

DAGMAR GRAMSHAMMER-HOHL AND OANA HERGENRÖTHER (EDS.). FOREIGN COUNTRIES OF OLD

Age: East and Southeast European Perspectives
on Aging. *Aging Studies*, vol. 19. Bielefeld: Transcript Verlag, 2021, 386 p.¹

Даниела Колева

Ageing Studies, изследвания на остаряването, е поредната трансдисциплинарна област, формирана с амбицията да подходи холистично към своя предмет и да преодолее ограниченията на традиционните дисциплинарни парцелирания. Донякъде в отговор на медикализацията на геронтологията, но също и под натиска на тревожни демографски, социални и екзистенциални питання, новата област се стреми да обхване социалните и културните аспекти на остаряването, а не толкова медицинските и психическите. Тази амбиция определя разнопосочните, понякога изненадващи перспективи и разнообразните, понякога доста смели изследователски методики.

Всичко това е ясно видимо в новия колективен том, 19-ти от поредицата *Ageing Studies* на издателство Транскрипт, предизвикателно озаглавен *Чужди страни на старостта*. Препратката е не само към вече класическия труд на Дейвид Лоунтал *Миналото е чужда страна*. Заглавието навежда, а въведението обосновава, че страните от Източна и Югоизточна Европа все още са „чужди“, т.е. недобре проучени, по посочената тема. Съставителките си поставят амбициозната задача да превърнат тази маргинална позиция в предимство и да покажат, че редица дадености, приемани за универсални, всъщност са културно специфични за обществата от Западна Европа и Северна Америка, където геронтологическите изследвания бележат впечатляващ ръст през последните десетилетия. В подкрепа на тази амбиция, разполагайки изследването в актуалния контекст на Ковид-кризата, те сравняват мерките в различни страни, за да демонстрират, че хронологичната възраст е определяща както за правителствените политики, така и за индивидуалното поведение. Въпреки това и политиките, и поведението са различни в зависимост от културния и социалния контекст.

Статиите в тома са обособени в три части, предлагащи различни подходи към старостта, остаряването и положението на възрастните хора в страните от региона. Първата част е посветена на историческите перспективи. Още в заглавието си Карл Казер улавя две тенденции, обусловени от процесите на

¹ Публикацията е по проект „Европейският Левиатан: Наследството на следвоенната медицина и общото благо“ (LEVIATHAN), финансиран от Европейския научен съвет, програма „Синергия“, РП „Хоризонт 2020“, договор № 854503.

модернизация: нарастваща продължителност на живота и намаляващ респект към възрастните хора. Авторът проследява тези промени в продължение на последните два века в Югоизточна Европа, като описва разпада на традиционните семейни модели и загубата на икономическата власт и моралния авторитет, които възрастните имат в аграрните общества. Той отбелязва ролята на комунистическата идеология за подкопаването на традиционната семейна и роднинска солидарност. На фона на тези дълбоки промени обаче, две обстоятелства остават постоянни, констатира Казер: маргиналната роля на институционализираните грижи за възрастните и семейната грижа като отговорност на жените.

В следващата глава Зигфрид Грубер диверсифицира тази картина, базирайки се на микроданни от селски области в няколко страни през 18 и 19 век. Използвайки данни от преброявания, той показва, че съжителството на няколко поколения в едно и също домакинство, смятано за традиционна норма в аграрните общества на Източна Европа, далеч не е било толкова широко разпространено. Нещо повече, в изследваните региони се наблюдава голямо разнообразие от форми на съжителство и обмен между поколенията в семейството. Ето защо от гледна точка на историческата демография Източна Европа не може да се смята за единен и хомогенен регион.

Следващата глава засяга по-специфичен въпрос – представите за възраст и поколение в академичните среди в Русия през втората половина на 19 век. Татяна Сабурова разглежда самоидентификациите като „старо“ или „младо“ поколение, за да открие значението на поколенческото съзнание в руските университети, включително за установяването и възприемането на отношенията между преподаватели и студенти именно в такива термини – независимо дали става дума за „реални“ поколения (кохорти) или за символични. Авторката отива още по-далече, като разглежда поколенческия дискурс и в контекста на по-късни изследвания на застаряването и подмладяването на академичните среди в Русия.

Темата за възрастта и поколенията в академичен контекст продължава в последната глава от тази първа част – изследването на Кирил Левинсон върху възрастовия профил на изследователите в Академията на науките на Съветския съюз и политиките, които го регулират. Тъй като възрастта е подразбирана, но не експлицитно формулирана, авторът изследва практиките, реконструирани по наличните архиви: напр. усилията за „подмладяване на кадрите“ или привилегироването на „опита“ на по-възрастните. Изследването разкрива интересна тенденция от предпочитанията към „опита“ и недоверието към младите изследователи в следвоенните години, до имплицитното отъждествяване на „застаряването“ на персонала с неспособност за иновации.

Във втората част на книгата, под общо заглавие „Качествени и количествени изследвания“, е представен широк спектър от социалнонаучни изследвания, фокусирани върху различни аспекти от живота на възрастните хора – от усещането за самота до употребата на нови технологии.

Ана Ашталковска Гайтаноска и Илина Якимовска конкретизират очертаните от Казер общи тенденции по отношение на селските области в Северна Македония през 20 век. Авторките се базират на плътен етнографски материал, за да реконструират гледната точка на самите възрастни хора към промените

условия и модели на остаряване, следствие от урбанизацията и транснационалната миграция. Те улавят променящите се самовъзприятия на старите жени и мъже на село, свързани с контрола върху телата и всекидневните им дейности, както и с усещането за безполезност поради напредналата им възраст. Тези ценни находки до голяма степен компенсират отсъствието на перспективата на следващото поколение – дефицит, отбелязан от самите авторки и задача за по-нататъшно проучване.

Следващата глава демонстрира различните сценарии на остаряване при мъжете и жените, както и при различни социални слоеве. Авторките Наталия Перишич и Надежда Сатарич използват комбинация от анкети и фокус групи, наред с оценка на състоянието на социалните и здравните грижи, за да анализират социалните неравенства сред възрастните хора в един район на Белград от феминистка гледна точка. Тезата им е, че геронтологията конструира своя обект „неутрално“, без да взема под внимание пола, при което недооценява реалната ситуация на възрастните хора. В действителност възрастните жени са по-тежко засегнати от социални неравенства и техните последици, като риск от бедност, ейджизъм, традиционния товар на всекидневните домакински дейности, хронични заболявания и т.н.

Старостта в градска среда е тема и на следващата глава, посветена на Словакия. Любица Волянска, Марсела Качерова и Юрай Майо се фокусират върху възрастните хора, които живеят сами. Въз основа на демографски статистики и дълбочинни интервюта авторите разглеждат трансформациите на традиционната норма на междупоколенческа солидарност в съвременни градски условия. Няколко са измеренията на това проучване: икономическа независимост, социални мрежи (семейни и приятелски), нормативни представи за междупоколенческите отношения. Особено интересни са констатациите за остаряването „на място“ (ageing in place), т.е. у дома, като значим фактор за увереността, самочувствието и овластяването на възрастните хора.

Подобна теза е валидна и за следващото изследване – как бабите в Румъния ползват новите комуникационни технологии, за да се свързват със своите деца и внуци. Лоредана Иван проучва този въпрос чрез фокус групи с възрастни жени от Букурещ, за да установи – неизненадващо, че бабите общуват със своите внуци (включително онлайн) повече, отколкото дядовците. Новото и интересното е констатацията, че тази роля е част от позитивната им идентичност като възрастни жени. Част от нея е и междупоколенческото споделяне (обикновено внуците са тези, които обучават бабите си да ползват ИКТ). Следващият по важност мотив за използването на ИКТ е във връзка с хобита и интереси в рамките на собствената възрастова група: готварски рецепти, градско градинарство, поклоннически туризъм.

Втората част от тома завършва с изследването на Олга Краснова върху възрастните в Русия, жанрово дефинирано като „социално-психологическо“. На фона на емпирично плътните и методологически строги изследвания в тази част, текстът на Краснова изглежда твърде ескизен. Макар да отбелязва, че възрастните хора не са „хомогенна маса и могат да се категоризират в най-различни групи въз основа на възраст, пол и етнос ... местоживееене ... образование ...

семеино положение ... степен на съхраняване на когнитивната област и способности“ (с. 218), в своето изложение тя игнорира повечето от тези групирания, за да се фокусира само върху поколенческото. Наистина, тази перспектива е особено уместна в условия на радикални социални и политически промени, каквито претърпява Русия през последните десетилетия. Тя обаче изпуска множество важни обстоятелства, сред които са не само полът, местоживеенето, образованието и здравният статус, а и социалните неравенства, често обвързани с или обуславящи повечето от изброените.

Третата част предлага един неочакван ракурс към темата, а именно поглед към репрезентациите на старостта в литературната класика, научната фантастика, фолклора и популярната култура. Рафаела Божич разглежда тематизирането на възрастта в съветските утопии и дистопии от периода преди Втората световна война. Тъй като тялото в тази литература е „идеологически знак“ (с. 238), неговите промени под влиянието на възрастта носят важни послания към съвременниците и прозрения за времето, в което са написани. Тези послания обаче до голяма степен са жанрово специфични: „доброто“ общество осигурява „добро“ остаряване и обратно.

В следващата глава Татяна Петцер докосва темата за старостта, смъртта и безсмъртието в научния и художествения дискурс в Русия/Съветския съюз през 20 век. Чрез интерпретация на три примера от различни десетилетия авторката проследява преминаването на темата за изкуствено удължения живот от буквалната му трактовка в биологията и физиологията на индивида към „електросферата“ на колективната среда, осигуряваща здравословно естествено остаряване.

В един от най-интересните текстове Джейн Гари Харис се обръща към романа „Война и мир“ на Лев Толстой от гледна точка на старостта и остаряването. Писателят подхожда с изострено внимание към възрастите на своите герои, включително към знаците на напредналата възраст, като кодира описанията на лицата, жестовете, стойката, гласовете, разговорите на своите герои в психологическото изграждане на техните характери и в различното морално значение на старостта им. Така различните персонажи представят различни модели на остаряване, а възрастта като категория е далеч от представата за типичното.

Иновацията на Майя Кононен е в съотнасянето на критическата геронтология с наратологията. Авторката съпоставя двата „големи разказа“ за старостта – негативния и позитивния – с различни литературни жанрове, за да проследи как биомедицинският детерминизъм обуславя разказа за деменцията и по-общо за старостта чрез преобладаващия културен стереотип. Нейната теза за зависимостта на посланията от жанра и от позицията на разказващия е обоснована чрез анализ на два разказа – биографичен и художествен, в които позицията, емоцията и гласът на обгрижващите са опосредствани по различен начин. Текстът завършва с въпроси за потенциала на различните стратегии на естетическо дистанциране да предизвикат емпатия и по-дълбоко разбиране на дементните състояния.

Следващите глави от тази част са посветени на югоизточноевропейски литературни казуси. Ингеборг Яндл предлага интензивен прочит на два романа от началото на 20 век, съответно от Борисав Станкович и Милош Црнянски. В различен естетически ключ – единият в традицията на реализма, а другият на

модернизма – и двата романа разработват темите за травматичното остаряване и междупоколенческата травма при персонажи жени и мъже. Независимо дали по-близо до миметичната или до метафоричната репрезентация, и в двата случая (грозотата на) остаряването е следствие от страданието, а не обратно.

Изследването на Наталия Щагл Шкаро отвежда към по-дълбоки културни пластове в Югоизточна Европа. Авторката прави връзка между възрастово обусловени роли и междупоколенчески отношения в традиционното семейство и възрастовите характеристики на популярни персонажи от фолклора на страните от региона: младите феи и старите вещици, младите върколаци и старите вампири. Анализът е надграден с наблюдения върху трансформациите на тези образи в съвременната литература: дехуманизираните образи на старостта (например вампиризмът като метафора за кървавата история на Балканите) придобиват позитивни конотации в контекста на националистически и антиглобалистки сантименти.

В последната глава Дагмар Грамсхамер-Хол продължава темата за литературните преработки на славянската митология, като се съсредоточава върху романа на Дубравка Угрешич *Баба Яга снесе яйце* (2007). Авторката каталогизира асоциациите на образите на старата жена в митологията: болест, зима, смърт, вещерство, орисничество, инициация, след което проследява тяхното деконструиране в романа. Оттласквайки се от амбивалентния образ на баба Яга, романът на Угрешич в прочита на Грамсхамер-Хол разколебава стереотипите за старостта и старата жена.

Накрая, двете линии на интерпретация на старостта – (историко)антропологическата и литературоведската, се събират в интервюто с руската писателка Людмила Улицкая, с което завършва книгата. Пишейки „завършва“, си давам сметка, че томът е по-скоро едно начало. Той картографира ново, изключително богато поле за бъдещи изследвания като очертава разнопосочни и разнопорядкови проблемни кръгове в него. Оттук идва недостигът на систематични транснационални сравнения и известна неравностойност на текстовете, което може би нарушава кохерентността на книгата, но затова пък приканва към дебат и диалог.

Проф. д-р Даниела Колева

СУ „Св. Кл. Охридски“
Философски факултет
Бул. Цар Освободител 15
София 1504, България
koleva@phls.uni-sofia.bg

Prof. Dr. Daniela Koleva

St Kliment Ohridski University of Sofia
Faculty of Philosophy
15 Tzar Osoboditel blvd.
Sofia 1504, Bulgaria
koleva@phls.uni-sofia.bg